

O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARNI GENETIKA DARSLARIDA QO‘LLANILISHI

¹Boboxonov Muzaffar Ziyodullayevich, ²Choriyeva Madina Olimbekovna

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212955>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maktab yoshidagi bolalar uchun genetika darslarida zamonaviy interfaol metodlarni qo‘llash haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: genetika, genotip, fenotip, metodika, diagnostik test, interfaol, yozma ish, o‘z-o‘zini baholash, individual yondashuv, differensial ta‘lim, vizual vositalar, baholash

Аннотация. В данной статье представлена информация об использовании современных интерактивных методов на уроках генетики для детей школьного возраста.

Ключевые слова: генетика, генотип, фенотип, методика, диагностический тест, интерактивная, письменная работа, самооценка, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, наглядные пособия, оценивание.

Abstract. This article provides information on the use of modern interactive methods in genetics lessons for school-aged children.

Keywords: genetics, genotype, phenotype, methodology, diagnostic test, interactive, written work, self-assessment, individual approach, differential education, visual aids, assessment.

Bizga ma‘lumki, genetika fani barcha tirik organizmlarga xos bo‘lgan ikkita qonuniyat, ya‘ni irsiyat va o‘zgaruvchanlik qonuniyatlarini o‘rganadi. Genetika fani hozirgi kunda o‘quv dasturlarining muhim qismi hisoblanadi. Ushbu fan asosiy biologik qonuniyatlarni o‘rganishga yordam beradi. Genetika fani biologiyaning murakkab, ammo qiziqarli sohasi hisoblanadi, ammo genetika bo‘yicha bilimlarni egallash o‘quvchilarga qiyin kechishi mumkin. Bu kamchiliklar bilimlarni to‘g‘ri o‘zlashtirmaslik, tushunchalarni noto‘g‘ri qo‘llash yoki ma‘lumotlar orasidagi bog‘liqlikni tushunmaslik sababli yuzaga keladi. O‘qituvchi vazifasi nafaqat bilimni berish, balki o‘quvchilarning bilimidagi bo‘shliqlarni aniqlab, ularni bartaraf etishdan ham iboratdir. Shu sababli, o‘qituvchilar o‘quvchilarning bilimidagi kamchiliklarni aniqlash va o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil etish uchun maxsus metodikalardan foydalanishlari kerak. Bu maqolada genetika darslarida o‘quvchilar bilimidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf qilish metodikasi haqida fikr yuritiladi.

1. Diagnostik testlar o‘tkazish. Bilimdagi kamchiliklarni aniqlashning samarali usullaridan biri diagnostik testlardir. O‘quvchilarga maxsus testlar berish orqali ularning genetika bo‘yicha qanchalik bilimga ega ekanligi tekshiriladi. Ushbu testlar asosan quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Boshlang‘ich testlar: Bu testlar dars mavzusini boshlashdan oldin o‘quvchilarning tayanch bilimlarini aniqlashga qaratiladi. Bu orqali o‘qituvchi mavzuga oid asosiy tushunchalar qanchalik to‘g‘ri tushunilganini baholashi mumkin.

- O‘rta bosqich testlari: Mavzu davomida o‘quvchilarga beriladigan oraliq testlar. Ular o‘quvchilarning yangi o‘rganilayotgan bilimlarni qanday o‘zlashtirayotganini ko‘rsatadi.

- Yakuniy testlar: Mavzu yakunida o‘tkaziladigan yakuniy testlar o‘quvchilarning umumiy bilimlarini baholash uchun xizmat qiladi.

2. Interfaol o‘quv jarayoni. O‘qituvchilar o‘quvchilarning bilimidagi kamchiliklarni aniqlash uchun dars jarayonida interfaol usullarni qo‘llashlari mumkin. Masalan, genetika darsida muammoli vaziyatlarni hal qilish, rolli o‘yinlar yoki guruhli muhokamalar orqali o‘quvchilar bilimlari sinovdan o‘tkaziladi. Bu metodika o‘quvchilarning mavzuni tushunish darajasini ko‘rsatib beradi.

Interfaol usullar yordamida o‘quvchilar:

- Qiyinchiliklarni tushunishadi: O‘quvchilar o‘zlari qaysi mavzularda qiyinchilikka duch kelayotganini tezda tushunishadi va shu asosida qo‘shimcha mashg‘ulotlarga e‘tibor berishlari mumkin.

- Bilimlarni mustahkamlash: Muhokamalar va fikr almashish orqali o‘quvchilar birlaridan yangi bilimlar oladi va o‘z bilimidagi bo‘shliqlarni to‘ldirishga harakat qilishadi.

3. Tahliliy savollar va muammoli topshiriqlar. Tahliliy savollar va muammoli topshiriqlar yordamida o‘quvchilarning bilimlari chuqur tahlil qilinadi. Genetika fani ko‘pincha masala yechish, mantiqiy tahlil qilish va ilmiy kuzatishlarni talab qiladi. O‘quvchilarga turli murakkab masalalar berish orqali ularning bilim darajasi sinovdan o‘tkaziladi. Masalan, genetik masalalarni hal qilishda o‘quvchi krossingover, dominant-retsessiv munosabatlar, genotip va fenotip tushunchalarini to‘g‘ri qo‘llay olishini tekshirish mumkin. Agar o‘quvchilar bu tushunchalarni noto‘g‘ri qo‘llasa, bu ularning bilimidagi kamchiliklarni ko‘rsatadi.

4. Yozma ishlar va esse yozish. Yozma ishlar yoki esse yozish orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini qog‘ozga tushirib, mavzuni qay darajada tushunganligini ko‘rsatadi. Bu metodika o‘quvchilarning mavzuga qanday yondashganini, tushunchalar orasidagi bog‘liqlikni qanday tahlil qilganligini va mavzuni qanchalik keng qamrab olganligini aniqlashga yordam beradi.

Yozma ishlar orqali o‘quvchi qaysi mavzularni chuqur o‘zlashtirmaganini ko‘rish mumkin, bu esa o‘qituvchiga keyingi darslarda diqqatni qaratish kerak bo‘lgan nuqtalarni belgilashga yordam beradi.

5. O‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholashi. O‘quvchilarga o‘z bilimlarini baholash imkoniyatini berish o‘ziga xos metodlardan biridir. O‘z-o‘zini baholash o‘quvchilarning o‘zlariga nisbatan tanqidiy yondashishlariga va o‘z bilimlaridagi kamchiliklarni anglashlariga yordam beradi. Buning uchun maxsus so‘rovnomalar, jurnallar yoki kundaliklar tashkil qilinadi.

O‘quvchilar bu jarayonda quyidagi savollarga javob topadilar:

- Qaysi mavzularni yaxshi tushunaman?
- Qaysi sohalarida qiyinchilikka duch kelaman?
- Qanday qo‘shimcha o‘quv resurslariga ehtiyojim bor?

6. Individual yondashuv. Har bir o‘quvchining o‘ziga xos bilim darajasi va o‘zlashtirish tezligi bor. Shu sababli, individual yondashuv orqali o‘quvchilarning bilimidagi kamchiliklarni samarali bartaraf etish mumkin. Bu metodika quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- O‘quvchilarning zaif tomonlarini aniqlash: Har bir o‘quvchining bilimlarida qaysi sohada qiyinchilikka duch kelayotganini aniqlash uchun diagnostik testlar, savol-javob va kuzatishlar o‘tkaziladi. Bu orqali o‘quvchining qanday yordamga muhtoj ekanligini bilib olish mumkin.

- Moslashtirilgan o‘quv dasturi: O‘quvchilarning zaif tomonlarini bartaraf qilish uchun moslashtirilgan topshiriqlar va mashg‘ulotlar tayyorlanadi. Masalan, genetik masalalar bo‘yicha qiyinchiliklarga duch kelgan o‘quvchilarga qo‘shimcha misollar va yechimlar taklif qilinadi.

- O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot: O‘quvchilar o‘qituvchi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot orqali o‘zlarini qiyin his qilgan mavzularni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak. Bu yondashuv ularning bilimini chuqurlashtirishga yordam beradi.

7. Differensial ta’lim usuli. Differensial ta’lim usuli o‘quvchilarning bilim va o‘quv jarayoniga mos tarzda mashg‘ulotlarni tashkil qilishni o‘z ichiga oladi. Bu metodika orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasiga qarab, ular uchun turli xil topshiriqlar beriladi:

- Oddiy tushunchalar: Ba’zi o‘quvchilar genetikaning asosiy tushunchalarini to‘liq tushunmasligi mumkin. Ularga asosiy tushunchalarni oddiy misollar orqali qayta tushuntirish kerak.

- Amaliy topshiriqlar: Amaliy bilimlar genetik masalalarni yechish orqali mustahkamlanadi. Masalan, genotip va fenotip o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntiruvchi masalalar yechimi orqali o‘quvchilarning tushunchalari chuqurlashtiriladi.

- Murakkab topshiriqlar: Genetikani yaxshi tushungan o‘quvchilarga murakkab topshiriqlar berish ularning qobiliyatini rivojlantirish va bilimlarini yanada chuqurlashtirishga yordam beradi.

8. Vizual vositalardan foydalanish. Genetika fani ko‘pincha abstrakt tushunchalar va jarayonlarga boy bo‘lgani uchun, vizual vositalar o‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishda katta ahamiyatga ega. O‘quvchilarni mavzuga qiziqtirish va tushunishni yengillashtirish uchun quyidagi vizual usullardan foydalanish mumkin:

- Genetik diagrammalar: Krossingover, irsiylanish va mutatsiya jarayonlarini tushuntirish uchun genetik diagrammalar va chizmalardan foydalanish tushunchalarni aniqroq qilishga yordam beradi.

- Multimediali resurslar: Videodarslar, interfaol simulyatsiyalar va grafikalar genetik mavzularini vizual ravishda taqdim etib, o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

- Laboratoriya mashg‘ulotlari: Amaliy va laboratoriya ishlarida o‘quvchilar o‘z qo‘llari bilan tajribalar o‘tkazish orqali genetik qonuniyatlarini yanada aniqroq tushunib oladilar.

9. Takroriy mustahkamlash va bilimlarni qayta o‘rganish. O‘quvchilar bilimidagi kamchiliklarni bartaraf qilishning muhim qismi bu bilimlarni takroran mustahkamlashdir. O‘qituvchi dars davomida muhim tushunchalarni bir necha bor takrorlab, ularni ko‘p tomonlama yoritishi kerak. Bu usul quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

- Repetitiv topshiriqlar: O‘quvchilarga bir xil tushunchalarni turli formatdagi topshiriqlar orqali takroran qo‘llatish ularning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

- Muammoli vaziyatlarni hal qilish: Genetika mavzulari bo‘yicha qiyin masalalarni hal qilish orqali o‘quvchilar oldingi bilimlarini mustahkamlaydilar va yangi bilimlarni ham o‘zlashtiradilar.

- Qayta izohlash: Har bir mavzuni o‘rganish jarayonida o‘quvchilar tushunchalarni turli usullar bilan izohlab, ular orasidagi bog‘liqlikni yanada chuqurroq anglashadi.

10. Fikr-mulohaza va baholashning turli shakllari. O‘qituvchi o‘quvchilarga muntazam ravishda feedback (fikr-mulohaza) berib turishi kerak. Bu orqali o‘quvchilar o‘z kamchiliklarini aniqlab, ularni bartaraf qilish uchun qadamlar qo‘yadilar. Baholashning quyidagi shakllarini qo‘llash mumkin:

- Formativ baholash: O‘qituvchi o‘quvchilarning bilim darajasini dars davomida turli faoliyatlar, topshiriqlar va savol-javoblar orqali muntazam baholab boradi.

- Summativ baholash: Har bir mavzu yakunida o‘tkaziladigan testlar, sinovlar yoki nazorat ishlari o‘quvchilarning umumiy bilim darajasini baholash uchun muhimdir.

- O‘quvchilarning o‘zini baholashi: O‘quvchilar o‘z bilimlarini mustaqil baholash orqali o‘z kamchiliklarini anglab, ularga nisbatan tuzatish ishlari olib borishadi.

Xulosa

Genetika darslarida o‘quvchi-yoshlarning bilimidagi kamchiliklarni aniqlash o‘qituvchi uchun muhim jarayondir. Genetika darslarida o‘quvchi-yoshlarning bilimidagi kamchiliklarni bartaraf qilish o‘qituvchidan maxsus metodik yondashuvni talab etadi. Ushbu metodikalardan foydalanish orqali o‘quvchilar genetika fanini yanada chuqurroq o‘zlashtirib, ilmiy bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Yuqorida keltirilgan metodikalar o‘quvchilarning bilim darajasini aniq baholashga yordam beradi va o‘quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga zamin yaratadi. Diagnostik testlar, interfaol metodlar, muammoli topshiriqlar, esse yozish va o‘z-o‘zini baholash kabi usullar orqali o‘quvchilarning bilimidagi bo‘shliqlarni tezkor va samarali aniqlash mumkin bo‘ladi. Individual yondashuv, differensial ta‘lim, vizual vositalardan foydalanish, bilimlarni mustahkamlash va fikr-mulohaza berish kabi metodlar o‘quvchilarning bilimidagi bo‘shliqlarni samarali ravishda to‘ldirishga yordam beradi. Shu tariqa, o‘quvchilar genetika fanini chuqurroq tushunib, keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli o‘zlashtiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.O.Tolipova, A.T.G‘ofurov. Biologiyani o‘qitish metodikasi. 2004 y
2. Azimov I. T. Biologiya o‘qitish metodikasi. Toshkent-2023
3. Komilovna, K. M., Amirovich, X. M., Azamat, E., & Muzaffar, B. (2023). Technological Characteristics of Grain of Soy Varieties. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 3890-3895.
4. Бобохонов, М., & Абдужабборов, А. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA UCHROVCHI DALA CHUMCHUG ‘INI UYA QURISH TEXNOLOGIYASI. *NRJ*, 1(2), 204-207.
5. Бобохонов, М., & Рахматов, А. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA KICHIK MUSICHANING UYALASH BIOLOGIYASIGA DOIR MATERIALLAR. *NRJ*, 1(2), 184-186.
6. Sodikova, D. G., Xalmuratov, M. A., Hamroyeva, M. K., Mardonov, S. U., & Toshmirov, S. E. (2024). Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboretum. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 105, p. 06003). EDP Sciences.
7. Бобохонов, М., & Хуррамова, М. (2024). DORIVOR CHAKANDANI O‘SISH SHAROITLARI VA KO‘PAYTIRISH USULLARI. *NRJ*, 1(2), 180-183.
8. Бобохонов, М., & Тойирова, С. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA YOYVOYI KO‘K KAPTARNING KO‘PAYISH DAVRI BIOLOGIYASIGA DOIR MATERIALLAR. *NRJ*, 1(2), 200-203.
9. Sodikova, D. G., Sodikov, B. S., & Mardonov, S. U. (2022, December). Taxonomic analysis of micromycetes of the highest plants of the Denau arboretum. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1112, No. 1, p. 012120). IOP Publishing.
10. Ergashev, A., & Temirova, M. (2024). MEDICINAL PROPERTIES OF PLANTS BELONGING TO THE COMPLEX FAMILY. *Modern Science and Research*, 3(2), 68-70.
11. Эргашев, А. А., & Зокиржонова, Х. З. (2021). ARTEMISIA ABSINTHIUM L.- ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ. *Студенческий вестник*, (13-1), 55-57.